

NOYOB TURDAGI DORIVOR O'SIMLIKLAR BIOEKOLOGIYASI VA
TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI

¹Isaqov Tohirjon Tursunboy o'g'li, ²Mamatyusupova Ro'zixon G'ofirjon qizi, ³Esonova
Iroda Usmon qizi

¹Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, assistent
O'zbekiston, Andijon

^{2,3}Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, talaba
O'zbekiston, Andijon

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013787>

Annotatsiya. *Ma'lumki, dunyo miqyosida farmatsevtika korxonalarida ishlab chiqarilayotgan dori vositalarining taxminan 50 % dorivor o'simliklar xon-ashyosidan tayyorlanadi. Biroq tabiiy holda o'suvchi dorivor o'simliklar zaxiralarining chegaralanganligi tufayli ular kamayib, yo'qolib ketish arafasiga kelib qolgan. Ushbu maqolada noyob dorivor o'simliklarning biologik tuzilishi, kimyoviy tarkibi va tibbiyotda ishlatilishi haqida ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Xantal, chakanda, gangituvchi bozulbang, afsonak, poya, barg, gul, meva, ildiz, vitamin, moy, avitaminoz, oshlovchi moddalar, ipekakuana, efir moyi, lagoxilin, karotin, gemofiliya, flavanoidlar.*

Xantal (*Sinapis juncea*) o'simligi krestguldoshlar (*Brassicaceae*) oilasiga mansub. O'simlikni asosan 2 ta turi bor qora xantal va qo'ng'ir xantal.

Qo'ng'ir xantal bir yillik, bo'yi 40-50 sm ga yetadigan o't o'simlik. Poyasi tik o'suvchi, shoxlangan, tuksiz. Ildizoldi va poyaning pastki barglari patsimon qirqilgan, lirasimon bo'lib poyada bandi bilan ketma-ket o'rnashgan. Barglari poyaning yuqori qismiga chiqqani sari siyraklashib, plantikasi kamroq qirqilib va bandi qisqarib boradi. Poyaning uchki qismidagi barglari butun va poyada bandsiz o'rnashgan. Gullari shingilga o'rnashgan to'pgul. Kosachabargi 4 ta, tojibargi 4 ta, tilla-sariq rangga bo'yalgan, otaligi 6 ta bo'lib, shundan ikkitasi kalta, onalik tuguni ikki xonali, yuqorida joylashgan. Mevasi-chiziqsimon, ingichka, usti g'adirbudur, poyaga yonboshlamagan va pishganda ochiladigan 7-12 mm uzunlikdagi qo'zoq xisoblanadi. Urug'i mayda, yumaloq shaklli, och sariq yoki qo'ng'ir. May oyida gullaydi, mevasi iyulda pishib yetiladi.

Qo'ng'ir xantalning asosan urig'i tarkibida 15% sinigrin glikozidi bo'ladi. Sinigrin urug' tarkibidagi mirozin fermenti tasirida glukoza, kaliy bisulfat va allilizotiotsianatga parchalanadi. Xantal urug'ida 1.17-2.89 % efir moyi, 23-47 % yog' va 26% gacha oqsil moddalar, vitaminlardan A, B, C, K mavjud. Bundan tashqari xantal tarkibida oqsillar, uglevodlar, shaker kabilar bor.

Xantal o'simligidan tayyorlangan preparatlar yallig'lanish xarakteriga ega bo'lgan kasalliklarda, miozit, bronxit va bod kasalliklarida qo'llaniladi. Xantal yog'larni parchalaydi va oqsillarni hazm qilishini rag'batlantiradi, shuning uchun organizmda metabolizmni yaxshilaydi. Minerallar tufayli xantal qon tomirlari va yurak faoliyatini yaxshilaydi, suyak tizimini mustahkamlaydi va tirnoq va sochlarning sog'lig'ini saqlaydi. Xantal mahsuloti tarkibidagi to'yinmagan yog' kislotalar tanadan zararli xolesterolni tanadan olib chiqib ketadi.

Strafantus (*Strophanthus*) o'simligi kendirdoshlar (*Apocypaseae*) oilasiga mansub ko'p yillik liana o'simlik bo'lib, bargi tuxumsimon, sertukli, o'tkir uchli, poyada qarama-qarshi

oʻrnashgan. Gullari yarimta soyabonga toʻplangan. Gulkosachasi chuqur 5 ga qirqilgan, toj bargi 5 ta boʻlib, ustki tomoni oq, ichi esa sariq. Xar qaysi toj bargning uchki qismida osilgan, uzun, buralgan ipchalari boʻladi. Otagi 5 ta, onalik tuguni yarim pastga joylashgan. Mevasi- ikki boʻlakli, toʻq qoʻngʻir rangli, bir xonali, koʻp urugʻli, 1 m uzunlikdagi pishganda ochiladigan bargcha.

Strofant oʻsimligining urugʻidan K-strofantozid, K-strofantin, simarin va shu kabi yurak glikozidlari ajratib olingan. Urugʻi tarkibidagi glikozidlar yigʻindisining miqdori 8-10 %, K-strofantozid miqdori 2-3 % boʻladi. Urugʻ tarkibida yurak glikozidlaridan tashqari 30 % yogʻ, saponinlar va boshqa moddalar bor.

Strofant oʻsimligining preparatlari yurak kompensatsiyasi buzilishida, nefrit, yurak astmasi hamda baʼzi ogʻir, yuqumli va boshqa kasalliklar natijasida yurak ishini qattiq buzilishi kasalliklarini davolashda ishlatiladi.

Gangituvchi bozulang (*Lagochilus inebrians*) yasnotkadoshlar (*Lamiaceae*) oilasiga kiradigan koʻp yillik, boʻyi 20-70 sm ga yetadigan oʻt oʻsimlik. Poyasi sershox, koʻtariluvchi, asos qismi yogʻ ochlangan, toʻrt qirrali, qattiq bezli tuklar bilan qoplangan. Bargi oddiy, uch-besh boʻlakka qirqilgan, poyada bandi bilan qarama-qarshi joylashgan. Gullari pushti rangli, poyada va shohlarida yarim-xalqa shaklida joylashgan. Mevasi- 4 ta yongʻ oqcha.

Bozulang tarkibida vitamin K, 0.6-1.97% lagoxilin, 0.67% flavon glikozidlar, 0.068-0.22 % efir moyi, 0.20 % staxidrin, 44-77 % askorbin kislota, 6-7 % organik kislotalar, 5-10 % karotin, 2.58-2.78 % oshlovchi va boshqa moddalar hamda kalsiy, temir tuzlari boʻladi. Bozulang bargi tarkibida lagoxilin, 0.03 % efir moyi, 11-14 % oshlovchi moddalar, organik kislotalar, 7-10 % karotin va 77-100 % vitamin C bor.

Bozulangning dorivor preparatlari bachadondan, oʻpkadan qon oqishini, burun qonashini va gemoroidal qon oqishini toʻxtatish, gemofiliya hamda Verlgof kasalliklarini davolash uchun ishlatiladi.

Jumrutsimon chakanda (*Hippophae rhamnoides L.*) jiydadoshlar (*Elaeagnaceae*) oilasiga kiruvchi boʻyi 4-5 m ga yetadigan ikki uyli buta yoki daraxtcha. Poyasi sershox va tikanli boʻlib, qoʻngʻir-yashil poʻstloq bilan qoplangan. Bargi oddiy, chiziqsimon yoki chiziqsimon-lansetsimon, tekis qirrali, yuqori tomoni kulrang-toʻq qizil, pastki tomoni esa oq yoki qoʻngʻir rang yulduzsimon tangachalar bilan qoplangan, shuning uchun biroz sargʻish, qoʻngʻir kulrang yoki oq tusli. Barglari poyada kalta bandi bilan ketma-ket joylashgan. Gullari bir jinsli, koʻrimsiz. Otalik gullari mayda, kumush-qoʻngʻir rangli boʻlib, kalta boshqochaga toʻplangan. Otalik gulidagi gulqoʻrgʻoni 2 ta ellipsimon bargchadan tashkil topgan. Changchilari 4 ta, urugʻchi gullari 2-5 tadan boʻlib qisqa bandi bilan shoxchalar qoʻltigʻida oʻrnashgan. Onalik gulida gulqoʻrgʻoni naychasimon, ikki boʻlakli, ichki tomoni sariq rangga boʻyalgan. Onalik tuguni bir xonali, yuqorida joylashgan. Mevasi dumaloq yoki choʻzinchoq, toʻq sariq yoki qizgʻish rangli, sersuv, danakli meva. Aprel-may oylarida gullaydi, mevasi avgustdan boshlab oktyabrgacha pishadi. Mevasi toʻkilmasdan kelasi yil bahorgacha oʻsimlikda saqlanib qoladi.

Chakanda oʻsimligining mevasi tarkibida 450 mg vitamin C, vitamin B1, B2, 145 mg %, 60 mg % karotin va boshqa karotinoidlar, folat kislota, 9 % gacha yogʻ, flavonoidlar, 3.65 % qand, ursol lislota, 2.64 % organik kislotalar, oshlovchi va boshqa moddalar boʻladi. Urugʻi tarkibida 12.5 % yogʻ, vitamin B1, B2, 14.3mg % vitamin E va 0.3 mg % karotin bor.

Chakanda moyi yarim quriyigan, quyuk konsistensiyali, toʻq sariq, oʻziga xos hidga va mazaga ega. Moy tarkibida 180-300 mg % karotinoidlar, 110-165 mg % vitamin E boʻladi.

Davolash uchun ishlatiladigan chakanda moyi siqib shirasi olingan mevadan kungaboqar moyida ekstraksiya qilib olinadi.

Chakanda moyi og'riq qoldiruvchi va yarani tez bitiradigan ta'sirga ega. Radioaktiv nurlar bilan davolanganda uning ta'siridan zararlangan teri, shilliq pardalar, yaralar va kuygan qizilo'ngach hamda me'da shilliq qavatlari, me'da yarasi, vitamin yetishmasligidan kelib chiqqan avitaminoz hamda ba'zi ginekologik kasalliklarni davolashda ishlatiladi.

Afsonak (*Thermopsis*) dukkakdoshlar (*Fabaceae*) oilasiga kiradigan ko'p yillik, bo'yi 10-40 sm ga yetadigan o't o'simlik bo'lib, undan tik o'suvchi, shoxlanmagan yoki kam shoxlangan bir nechta poya o'sib chiqadi. Bargi panjasimon uch plastinkali bo'lib, qisqa bandi bilan poyada ketma-ket o'rnashgan. Gullari sariq, shingilga to'plangan, kapalakguldoshlarga xos tuzilgan. Mevasi cho'ziq, pishganda ochiladigan dukkak xisoblanadi. Iyun-iyul oylarida gullaydi, mevasi avgust-sentyabrda pishadi.

O'simlikning yer ustki qismi tarkibida 0.5-3.6 % alkaloid bo'ladi. XI DF ga ko'ra, o'simlikning yer ustki qismida alkaloidlar yig'indisining miqdori 1.5 % dan kam bo'lmasligi kerak. O'simlik tarkibida alkaloidlardan tashqari saponinlar, oshlovchi moddalar, flavanoidlar hamda termopsilansin glikozidi bor.

Afsonak turlarining preparatlari balg'am ko'chiruvchi, sitizin alkaloidi esa nafas markazini qo'zg'atuvchi dori sifatida ishlatiladi. Afsonak chet eldan keltiriladigan, balg'am ko'chiruvchi ta'sirga ega bo'lgan ipekakuana o'simligining ildizi o'rnida ishlatishga tavsiya etilgan va shu maqsadda ishlatiladi. Afsonak me'da shirasining ajralishini kuchaytiradi. Shuning uchun uning dorivor preparatlari me'da va ichak kasalligi bo'lgan bemorlarga berish to'g'ri kelmaydi.

Xulosa qilib aytganda, Respublikamiz sharoitida o'sadigan dorivor o'simliklarni juda xam turlari ko'p. Mahalliy aholi bunday o'simliklarning mo'jizaviy kuchi haqida oldindan bilishadi. Ular iste'mol qilinadi, ziravor sifatida ovqatlarga qo'shiladi, choy damlanadi, dori sifatida ishlatiladi, shuningdek kosmetologiya yo'nalishida ham qo'llaniladi. Kundalik turmushimizda iste'mol etiladigan meva, sabzavot, ziravorlar bilan birga dorivor o'simliklardan uy sharoitida damlama, qaynatmalar tayyorlab, turli xil kasalliklarni oldini olish mumkin. Har bir mahsulot tarkibida tabiiy minerallar, vitaminlar va biologik faol moddalar mavjud.

REFERENCES

1. Isaqov, T., & Mamatyusupova, R. (2022). MEDICINAL PROPERTIES OF ALOE PLANT. *Science and Innovation*, 1(7), 623-626.
2. Topvoldiev, T., Mirzayeva, Z. O. K., & Isaqov, T. T. O. G. L. (2021). GROWING BITTER WATERMELON IN UZBEKISTAN AND ITS HEALING PROPERTIES. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(4), 1433-1436.
3. Isaqov, T., & Esonova, I. (2022). MEDICINAL PLANTS WICH INCLUDED IN THE RED BOOK AND THEIR USE IN MEDICINE. *Science and Innovation*, 1(7), 428-433.
4. Isaqov, T., & Mamatyusupova, R. (2022). ALOE O 'SIMLIGINING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI. *Science and innovation*, 1(D7), 623-626.
5. Isaqov, T., & Esonova, I. (2022). QIZIL KITOBGA KIRITILGAN DORIVOR O 'SIMLIKLAR VA ULARNING TIBBIYOTDA QO 'LLANILISHI. *Science and innovation*, 1(D7), 428-433.

6. Исаков, Т. Т. (2021). СУНАРА SCOLYMUS L.) БИОЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ И АГРОТЕХНИКА РОСТА. *Экономика и социум*, (12-1 (91)), 1079-1082.
7. Исаков, Т. Т. (2021). БИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ МАКСАР (CARTHAMUS L.) И ЗНАЧЕНИЕ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ. *Экономика и социум*, (11-1 (90)), 1044-1047.
8. Исаков, Т. Т. (2021). ВИДЫ РАСТЕНИЙ АДОНИСА И ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ. *Экономика и социум*, (12-1 (91)), 1075-1078.